

УДК 616.33/.34-002.44-06-089:614.2(575.3)
**РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ
МАРШРУТИЗАЦИИ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН**

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н., Республика Таджикистан;

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.;

ЭРМУМИНОВ ИЛХОМЖОН ТУРОБОВИЧ

зам. директора ГУ «Комплекс здравоохранения дружбы» Таджикистана и Узбекистана
в Кубодиянском районе

***Аннотация.** В работе представлена научно обоснованная модель трехуровневой маршрутизации пациентов с сочетанными осложнениями язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, разработанная с учетом экстремальных географических и инфраструктурных особенностей Таджикистана. Авторы обосновывают стратегический перенос этапа экстренной стабилизации и жизне спасающих вмешательств на уровень районных больниц, что позволяет нивелировать критическую задержку времени (до 12 часов) при транспортировке в условиях высокогорья. Предлагаемый алгоритм, базирующийся на анализе лечения 658 больных, включает использование телемедицинской поддержки и создание автономных региональных кластеров. Внедрение данного протокола направлено на соблюдение правила «золотого часа», стандартизацию хирургической тактики в условиях кадрового дефицита и существенное снижение госпитальной летальности (с 25% до минимально возможных показателей).*

***Ключевые слова:** язвенная болезнь, сочетанные осложнения, маршрутизация пациентов, «золотой час», экстренная хирургия, региональный протокол.*

**REGIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL ROUTING PROTOCOL FOR
COMBINED COMPLICATIONS OF DUODENAL ULCER IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN**

SAIDALIEV SH.SH., KADYROV D.M., ERMUMINOV I.T.

***Annotation.** This paper presents a scientifically based three-tiered patient routing model for patients with complex duodenal ulcer complications, developed considering the extreme geographic and infrastructural characteristics of Tajikistan. The authors justify the strategic shift of emergency stabilization and life-saving interventions to district hospitals, which helps mitigate critical delays (up to 12 hours) during transportation at high altitudes. The proposed algorithm, based on an analysis of the treatment of 658 patients, includes the use of telemedicine support and the creation of autonomous regional clusters. Implementation of this protocol is aimed at adhering to the "golden hour" rule, standardizing surgical tactics in the face of staffing shortages, and significantly reducing hospital mortality (from 25% to the lowest possible).*

***Keywords:** peptic ulcer, complex complications, patient routing, "golden hour," emergency surgery, regional protocol.*

Введение. Сочетанные осложнения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (СО ЯБ ДПК) составляют до 15% в структуре госпитализаций хирургического профиля [1, 2, 6, 7]. Основная сложность их курации обусловлена развитием синдрома «взаимного отягощения», при котором показатели летальности достигают критических значений- 15-25%. Наличие сочетанных осложнений переводит язвенную болезнь в категорию «системной катастрофы», где фактор времени становится решающим для исхода заболевания [3, 4, 5].

Для Республики Таджикистан (РТ) данная проблема усугубляется экстремальным географическим ландшафтом (93% территории-горы). Сложная топография и удаленность населенных пунктов от специализированных клиник нередко создают ситуацию «транспортного коллапса» при оказании экстренной помощи. Время эвакуации пациентов из высокогорных регионов (ГБАО, Раштская долина, предгорья Хатлонской области) может варьироваться от 6 до 12 часов, что фактически нивелирует классическое правило «золотого часа» при отсутствии четко выстроенной системы межэтапной маршрутизации.

В сложившихся условиях стратегически значимой задачей является перенос этапа первичной специализированной стабилизации на уровень Центральных районных больниц (ЦРБ). Внедрение унифицированных алгоритмов диагностики и лечения на местах позволит минимизировать риски развития необратимых осложнений в процессе дальнейшей эвакуации больного.

Цель работы. Разработка и внедрение трехуровневой модели регионального протокола маршрутизации, обеспечивающего адаптацию современных стандартов экстренной хирургии к географическим, инфраструктурным и финансовым особенностям Республики Таджикистан. Реализация данного протокола направлена на снижение риска тактических ошибок на этапе первичного звена и минимизацию показателей госпитальной летальности.

Материал и методы. Опыт лечения 658 больных на протяжении 35-летнего периода лег в основу создания пошагового алгоритма маршрутизации пациентов с сочетанными осложнениями ЯБ ДПК, адаптированного к региональным условиям:

I уровень-первичное звено помощи (Доврачебный/СМП). Проводятся сортировка и противошоковая инфузионная поддержка во время движения больных на месте. Исключается поликлинический этап, акцент делается на немедленную госпитализацию в хирургию и использование полноприводного транспорта или санитарной авиации в труднодоступных зонах;

II уровень (ЦРБ): внедрение обязательного «золотого стандарта» диагностики (ФГДС, рентген, УЗИ) и задачи ограничены экстренной стабилизацией и жизнеспасующими операциями (ушивание перфорации, эндогемостаз) для минимизации тактических ошибок. Объем операции принимается на основе решения мультидисциплинарного консилиума врачей. Обязателен вызов экспертного профильного консультанта через линию санитарной авиации; Транспортировка пациента из стационара I-II уровня в III- уровень возможна только после стабилизации гемодинамики и по согласованию принимающей стороны (санавиацией).

III уровень (Высокотехнологичные центры): концентрация пациентов с тяжелыми сочетанными формами для выполнения высокотехнологичных, малоинвазивных и радикальных реконструктивных вмешательств. Основная функция данного уровня - исключение этапности повторных операций и обеспечение социально-трудовой реабилитации пациентов.

Результаты и обсуждение. Внедрение протокола позволяет нивелировать кадровый дефицит в регионах за счет стандартизации действий хирургов и исключения дублирующих этапов обследования. Авторы обосновывают необходимость автономности региональных медицинских кластеров (Согдийский, ГБАО) в периоды климатической блокады перевалов.

Стратегический перенос акцента на ранний эндоскопический скрининг и четкая логистика рассматриваются как основные инструменты снижения инвалидизации населения и оптимизации бюджетных расходов здравоохранения в условиях высокогорья. Схема маршрутизации пациентов должны выглядеть следующим образом (табл.1).

Таблица 1. Схема маршрутизации больных СО ЯБ ДПК

Уровень	Учреждение	Ключевые задачи
I Уровень	Медпункт / СМП	Сортировка, противошоковые меры, экстренная доставка
II Уровень	ЦРБ (Район)	Рентген, УЗИ, ФГДС, экстренное ушивание перфорации, эндогемостаз
III Уровень	Областные / Респ. Центры	Радикальное лечение сочетанных форм, высокотехнологичная помощь

Внедрение четкого протокола позволяет снизить финансовые затраты, исключение дублирующих обследований за счет стандартизации «пакета» медикаментов (ИПП в/в, растворы для восполнения ОЦК), нивелировать кадровый дефицит с четкими алгоритмами действий для хирургов ЦРБ, снижать риск врачебных ошибок. В зимнее время северные регионы республики замыкаются на Согдийский кластер, а ГБАО- на Хорогскую областную больницу. Выбор объема операций зависит от тяжести состояния пациентов (табл.2).

Таблица 2. Выбор объема вмешательства в зависимости от состояния

Состояние пациента	Осложнение	Рекомендуемый объем
Нестабильный (Шок, АД < 90)	Любое сочетание	Минимально возможный (ушивание, прошивание, дренирование)
Стабильный (перитонит < 6ч)	Перфорация + Стеноз	Пилоропластика или РЖ (при достаточном опыте хирурга)
Стабильный	Кровотечение + Стеноз	Эндогемостаз \ плановая резекция/ДЖО

Заключение. Разработка и внедрение «Регионального научно-практического протокола маршрутизации» является стратегическим шагом для здравоохранения Таджикистана. Эффективность системы базируется на ранней диагностике в ЦРБ и своевременной эвакуации больных с компенсированными формами в специализированные центры. Создание единого диспетчерского центра позволит реализовать дистанционный мониторинг и экспертную поддержку хирургической службы первичного звена в режиме реального времени. Это позволяет адаптировать высокие медицинские стандарты к сложным географическим условиям республики и существенно снизить госпитальную летальность.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Багненко С.Ф. и [др.]. Сочетанные язвы двенадцатиперстной кишки и их хирургическое лечение //Вестник хирургии. -2009.-Том 168.-№6.-С.12-15.
2. Кадыров Д.М., Кодиров Ф.Д., Сайдалиев Ш.Ш., Табаров З.В. Сочетанные осложнения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки: классификация и некоторые аспекты патогенеза и тактики хирургического лечения // Здравоохранение Таджикистана. - 2022;(2):38-47.
3. Муравьев К.А. Научное обоснование и разработка механизма организации экстренной медицинской помощи больным хирургического профиля на региональном уровне /Автореф. дис. докт. мед. наук //-Москва.-2012.-48стр.
4. Ревитшвили А.Ш., Федоров А.В., Сажин В.П., Оловянный В.Е. Состояние экстренной хирургической помощи в Российской Федерации // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2019;(3):88-97.
5. Федоров В.Э., Шмелев С.Н. Алгоритм хирургической деятельности в сельских районах //Медицинский альманах.-2012.-№1(20).-С.127-128.
6. Xia J., He P. Liver Involvement by Perforated Peptic Ulcer: A Systematic Review // Journal of Clinical and Translational Hepatology. - 2021. - Vol.9, No.5. - P. 731-738.
7. Tarasconi A, Coccolini F, Biffi WL, et al.: Perforated and bleeding peptic ulcer: WSES guidelines // World J. Emerg Surg.-2020;15:1-24